

महिलाओं एवं दलितों के उत्थान में मालवीय जी का योगदान

भूपेन्द्र सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिओम सरस्वती पी0जी0 कॉलेज,
धनौरी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

Received : 26/08/2024

1st BPR : 02/09/2024

2nd BPR : 12/09/2024

Accepted : 16/09/2024

Abstract

मदन मोहन मालवीय ने रचनात्मक कार्यों को इस प्रकार से हाथों में लिया कि समाज एक नई स्फूर्ति और प्रेरणा से भर उठा। मालवीय जी ने पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से समाज को प्रेरणा दी। समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। हिन्दू समाज पर सबसे बड़ा संकट यह था कि दलित जातियों के अधिकांश लोग इस निश्चित आश्वासन पर मुसलमान और ईसाई होते चले जा रहे थे कि उन्हें वह सुविधाएं दी जाएंगी जो उन्हें हिन्दू होने के कारण हिन्दुओं से नहीं प्राप्त हो रही हैं। मालवीय जी दलितों के प्रति दया की नहीं बल्कि श्रद्धा की भावना रखते थे और उनके साथ सद्ब्यवहार करते थे। उन्हें समाज और देश दोनों की चिन्ता थी उनका मानना था कि यदि समाज टूटेगा तो देश टूटेगा और देश टूट गया तो स्वतन्त्रता की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि एक जाति दूसरी जाति के साथ मतभेद रखेगी तो देश टूटेगा। वास्तव में समाज के वे सच्चे हितेषी थे। किसी को जरा सा भी दुःख हो उनका हृदय रो उठता था। मालवीय जी का सपना एक भारत, एक समाज, एक जाति और एक संगठन का था।

Key words: महिला दशा, दलित उत्थान एवं पं० मदन मोहन मालवीय जी का योगदान।

मालवीय जी का आधुनिक भारत के महान् समाज सुधारकों में विशेष स्थान है। पत्रकार, लेखक एवं कवि के रूप में जहाँ उनकी छवि मुखरित हुई है, वहीं धर्म, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में वे पीछे नहीं रहे हैं।

ब्रिटिश शासन का एक लम्बे समय से भारत पर अधिकार चला आ रहा था जिससे भारत की समस्त संस्थाएं पंगु हो चुकी थीं। इस दौरान भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से अवनति की ओर अग्रसर हुआ। ब्रिटिश हितों और उसके व्यापारिक उद्देश्यों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का नाश कर दिया भारतीय समाज अनेक कुप्रथाओं से ग्रसित था, जिसमें पैदा होते ही कन्या की हत्या, विधवाओं की दयनीय दशा, विवाह-विच्छेद, बाल-विवाह, वेश्यावृत्ति, जात-पात छुआछूत आदि प्रमुख थी। ये ऐसी कुप्रथाएं थीं जो निरन्तर समाज को खोखला कर रही थी। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के साथ-साथ उसे विकास की ओर मोड़ना एक दुष्कर कार्य था। जब तक इन कुप्रथाओं को दूर नहीं किया जाता और भारत को आधुनिकता की तरफ नहीं मोड़ा जाता, उसमें राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना भी असम्भव था।

भारत को इन कठिन परिस्थितियों से निकालने का उत्तरदायित्व आधुनिक शिक्षित वर्ग ने ग्रहण किया। इस शिक्षित वर्ग में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, मोहन रानॉडे, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉ० भीम राव अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने आधुनिक विचारों के माध्यम से सर्वप्रथम समाज में फैली कुप्रथाओं को जड़ से उखड़ने का संकल्प किया। मदन मोहन मालवीय ने रचनात्मक कार्यों को इस प्रकार से हाथों में लिया कि समाज एक नई स्फूर्ति और प्रेरणा से भर उठा। मालवीय जी ने पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से समाज को प्रेरणा दी। समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने समाज में फैली बाल विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियों को दूर करने के साथ-साथ समाज में विधवाओं के तिरस्कृत जीवन से मुक्ति का भी प्रयास किया।

भारत में लड़कियों का विवाह 5 से लेकर 10 वर्ष की आयु के बीच ही कर दिया जाता था। उस समय तक ना तो उसका शारीरिक विकास हो पाता था और ना ही मानसिक विकास हो पाता था। माता-पिता उनका जल्दी ही विवाह करके मुक्त होना

पसन्द करते थे।¹ मालवीय जी बाल-विवाह को हिन्दू जाति के पतन का कारण समझते थे और इसको दूर कर हिन्दू जाति तथा स्त्री जाति की उन्नति चाहते थे। 1923 में हिन्दू महासभा के अधिवेशन में भाषण करते हुए उन्होंने इस विषय में कहा, "आठ-दस वर्ष की कन्याओं का विवाह करने से तो रजोदर्शन के बाद ही विवाह करना श्रेष्ठ है, इसके लिए यदि पिता को नर्क में जाना भी पड़े तो कोई हानि नहीं।² उन्होंने लड़की की आयु 12 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष बताया। यदि लड़की 16 वर्ष की हो तो और भी उत्तम है। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य का प्राचीन नियम (वैदिक) चलाने से ही उच्च श्रेणी के बच्चे पैदा हो सकते हैं।³ उनका कहना था कि पंडितों ने इस बात की स्वीकृति दे दी है कि यदि गुणवान वर न मिले तो कन्या 15 वर्ष की आयु तक इन्तजार कर सकती है।⁴ कट्टर सनातनधर्मी होने के कारण उन्होंने कहा- "पुरुष को तब तक गोना नहीं करना चाहिए तब तक उसकी पत्नी 14 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले। स्त्री को 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर ही पुरुष के साथ सहवास करना चाहिए।⁵ मालवीय जी ने बाल-विवाह की रोकथाम के लिए एक विधेयक का उपलेख विधानसभा में रखा और कहा- "बाल-विवाह को बढ़ावा देने पर (दण्ड-ए) जो व्यक्ति उस बाल-विवाह में भाग लेगा जिसमें लड़की की आयु 11 वर्ष या लड़की की आयु 16 वर्ष से कम होगी उसको 50 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का दण्ड मिलेगा।⁶ मालवीय जी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा, "यह कुप्रथा अन्य बुराइयों को जन्म देती है। मेरी इच्छा है कि कानून बनाना चाहिए।"⁷ उन्होंने कहा, "प्रतिनिधि व्यवस्था में प्रतिनिधियों के लिए हिन्दू जनता की भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। बहुत से ऐसे प्रगतिशील देश हैं जहाँ विवाह की निम्नतम आयु 12 वर्ष है और यहाँ भी यही आयु निश्चित होनी चाहिए।"⁸ उनका कहना था, "बाल-विवाह का अर्थ जल्दी सम्भोग नहीं है। प्राचीन भारत में इसके पीछे एक मनोपौराणिक कारण था कि छोटी कन्या अपने नए परिवार से सरलता से परिचित हो जाए।"⁹ मालवीय जी ने इस प्रकार स्थान-स्थान पर बाल-विवाह सम्बन्धी बुराई पर व्याख्यान दिये और इस कुप्रथा को दूर करने का प्रयास करते रहे और अंततः इस बुराई को काफी अंश तक दूर करने में सफलता प्राप्त की।

भारत में पति के मर जाने के पश्चात एक विधवा स्त्री पर दुखों का पहाड़ टूट जाता था और उसका जीवन काफी कठिन हो जाता था। विधवाओं को जीवन के साधारण सुखों से भी वंचित रहना पड़ता था। शुभ अवसरों पर घर के कोने में बन्द रहना पड़ता था। तत्कालीन समाज में इस प्रकार की कुप्रथा प्रचलित थी जिसे मालवीय जी ने समाप्त करने के प्रयास किए। तत्कालीन पत्र 'अभ्युदय' में मालवीय जी ने एक लेख दिया कि जिस समाज में बेटियों की इतनी अधिक संख्या, बालपन से बुढ़ापे तक, अथाह दुःख में व्यतीत हो, वह समाज कभी भी सुखी और सम्पन्न नहीं हो सकता। संसार में कोई ऐसा देश नहीं और जाति नहीं है जहाँ विधवाओं की विशेषकर बाल-विवाह की इतनी अधिक संख्या होते हुए भी बहुसंख्या में विधवाओं का चरित्र ऐसा पवित्र होने की आशा भी की जाए जैसा कि हिन्दू-विधवाओं का रहा है। वह एक लम्बी आयु सफेद उज्ज्वलता के समान व्यतीत कर देती हैं।"¹⁰ वे चाहते थे कि विधवाओं की रक्षा तथा उनके सम्मान और भरण-पोषण का प्रबन्ध किया जाए। इसी कारण हिन्दू महासभा ने स्त्री जाति की उन्नति के लिए अनेक प्रस्ताव पास कराए। लेकिन वे विधवा विवाह के पक्ष में नहीं थे। अक्टूबर, 1940 में जब पण्डित महादेव शास्त्री ने उनसे पूछा कि क्या विधवाओं का विवाह कराया जाए तो उनका उत्तर था "यदि विधवा की इच्छा हो तब।"¹¹ मालवीय जी की इस उदासीनता पर आर०एन० त्रिपाठी ने लिखा, "उन्होंने विधवाओं के लिए जो करना चाहिए था वह कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ विधवाओं के लिए आश्रम खोल दिये थे।¹² किन्तु यदि कोई विधवा के बारे में कुछ लिखे तो यह भी उन्हें सहन नहीं था।

प्राचीन काल से ही समाज में वेश्यावृत्ति किसी न किसी रूप में उपस्थित रही है। समाज में उत्पन्न यह विकृति स्त्री-पुरुष के मध्य लिंग सम्बन्ध और धन प्रलोभन के कारण होती है। मालवीय जी ने समाज में फैली इस विकृति को समाप्त करने का प्रयास किया।¹³ सितम्बर, 1912 को मालवीय जी ने श्री दादा भाई पटेल के भाषण का समर्थन करते हुए कहा, "मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। वेश्यावृत्ति पर सरकार द्वारा लाये गये बिल का मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, छोटी लड़कियों का व्यापार रूकना चाहिए। उनसे सम्बन्धित वेश्यावृत्ति रोकी जाए, सम्भोग क्रिया की आयु 13 या 14 वर्ष हो। पत्नियों द्वारा शरीर बेचने के प्रचलन को रोका जाए।"¹⁴ मालवीय जी ने समय-समय पर अपने भाषणों और लेखों द्वारा इस बुराई को समाज से हटाने का प्रयास किया।

प्राचीन भारत समाज में कन्या के माता-पिता विवाह के अवसर पर कन्या की सुख-सुविधा के लिए स्त्रीधन के रूप में जीवन प्रयोग की वस्तुएं देते थे जिसे 'वह्तु' कहा जाता था परन्तु कालान्तर में इसके द्वारा एक कुप्रथा का रूप धारण करने के पश्चात पुत्री के माता-पिता को उसके विवाह के अवसर पर काफी मात्रा में धन, दहेज स्वरूप देना पड़ता था अन्यथा विवाह टूट जाने की संभावनाएं बनी रहती थी। मालवीय जी ने इस सम्बन्ध में कहा, 'विवाह में कम से कम व्यय किया जाना चाहिए। तिलक में एक मुद्रा, एक नारियल तथा कुछ वस्त्र इससे अधिक कुछ नहीं। यदि वर का पिता तिलक के समय या विवाह के अवसर पर कोई रकम की माँग करता है तो यह शास्त्र सम्मत नहीं है। दहेज प्रथा धर्म के विरुद्ध है। शास्त्र में अपव्यय की घोर निन्दा की गयी है और अपव्यय शब्द के अर्थ में कन्या और वर दोनों आ जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्यवस्था को अपनायेगे वे पाप और अपयश के भागीदार होंगे।'¹⁴

इसके अतिरिक्त भी मालवीय जी ने महिलाओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक कार्य किये। लेजिसलेटिव काउंसिल की बहस में उन्होंने देवदासी प्रथा का काफी विरोध किया और कहा कि किसी भी रूप में इस प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। इस पाप के पक्ष में कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्वीकृति की पुष्टि का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता। लज्जा जनक जीवन जीने के लिए विवश करने वाले इस कलंक को निश्चित रूप से मिटाना होगा। वे महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति के भी पक्षधर थे। हिंदू महासभा के सातवें अधिवेशन में उन्होंने मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 145 वें श्लोक का उल्लेख करते हुए स्त्री शिक्षा के महत्त्व को बताया था। मां की शिक्षा को मूल मानते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आजीवन ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे अपनी मां के समक्ष मुझे लज्जित होना पड़े। यह कहना सर्वोचित होगा कि मालवीय जी ने स्त्रियों के मान सम्मान के संदर्भ में "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवताः" के भाव को आत्मसात कर रखा था।

प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था सर्वप्रथम कर्म के आधार पर निर्धारित थी किन्तु बाद में जन्म ही वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार हो गया। जिसके विपरीत परिणाम देखने को मिले और शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। और इसी के फलस्वरूप भारतीय समाज में अस्पृश्यता, जात-पात और छुआछूत जैसी कुरीतियाँ उत्पन्न हो गईं। जिसे समाप्त करने के लिए अनेक प्रसिद्ध समाज सुधारकों ने समय-समय प्रयास किया। मध्यकालीन भारत में कबीर, नानक जैसे समाज सुधारक आगे आए, इन सब प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश कालीन भारत में समाज के कोढ़ के रूप में यह व्यवस्था उपस्थित रही। इस व्यवस्था के कारण ही हिन्दू समाज अनेक बुराइयों से ग्रसित हो चुका था। जिनको दूर किए बिना समाज, विशेष तौर से हिन्दू समाज की उन्नति होना असंभव था।

सन् 1909 में मालवीय जी ने विधान परिषद के द्वारा दलित वर्ग की दुर्दशा के प्रति ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। इससे पूर्व प्रयाग के केन्द्रीय हिन्दू समाज और वहां की "हिन्दू धर्म प्रवर्धिनी सभा" भी दलित वर्ग को उनकी अधिकृत सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयत्नशील थीं, किन्तु व्यापक रूप से समाज इतना रूढ़िग्रस्त था कि वह दलित वर्ग के लोगों को उनके अधिकार और विकास का अवसर नहीं देना चाहता था।¹⁵

मालवीय जी ने हिन्दुओं के सभी वर्गों को एक सूत्र में संगठित करने के लिए हिन्दू महासभा की स्थापना की। उनका विश्वास था कि दलित वर्ग के उद्धार के लिए और उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए केवल मौखिक सहानुभूति का प्रदर्शन उचित नहीं है। हिन्दू समाज पर सबसे बड़ा संकट यह था कि दलित जातियों के अधिकांश लोग इस निश्चित आश्वासन पर मुसलमान और ईसाई होते चले जा रहे थे कि उन्हें वह सुविधाएं दी जाएंगी जो उन्हें हिन्दू होने के कारण हिन्दुओं से नहीं प्राप्त हो रही हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रलोभन उन्हें दिए जा रहे थे, जिनके कारण बहुसंख्य हिन्दू अपने पूर्वजों का धर्म छोड़-छोड़कर दूसरे सम्प्रदायों में दीक्षित होते चले जा रहे थे। हिन्दू समाज को इस संकट से बचाने के लिए मालवीय जी ने शुद्धि सभा स्थापित की। यद्यपि रूढ़िवादी हिन्दू मालवीय जी के इस प्रयास के समर्थक नहीं थे, फिर भी मालवीय जी ने साहस करके हिन्दू शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार काशी के विद्वान पंडितों से व्यवस्था लेकर, सनातन धर्म महासभा से यह प्रस्ताव स्वीकृत कराया कि शूद्र तथा अन्य जातियों को भी मन्त्र-दीक्षित होने का अधिकार है। उन्होंने स्वयं सन् 1927 में महाशिवरात्रि के दिन काशी के दशाश्वमेध घाट पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-सबको मन्त्र दीक्षा दी।¹⁶

20 दिसम्बर सन् 1928 को जब कलकत्ते में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अवसर पर मालवीय जी ने कलकत्ते में गंगा जी के लोहा घाट पर मन्त्र-दीक्षा देने का आयोजन किया। ब्राह्मणों के प्रबल विरोध के पश्चात भी मालवीय जी ने 400 लोगों को मंत्र दीक्षित किया।¹⁷ 6 जनवरी 1929 को फिर से मंत्र दीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें दलित एवं उच्च वर्ण के हजारों हिंदुओं को दीक्षा दी गई।¹⁸ महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन में भी मालवीय जी ने सहयोग किया किंतु अपने मंत्र दीक्षा कार्यक्रम को भी उन्होंने सुचारू रूप से जारी रखा। 12 मार्च 1936 को उन्होंने गोदावरी के राजे बहादुर घाट पर 150 हरिजनों को नमः मंत्र की दीक्षा दी। मालवीय जी ने कहा था, "प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने को किसी भी सामाजिक नाम से पुकारे। यदि कोई अछूत अपने को हिन्दू कहता है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।"¹⁹ मालवीय जी समझते थे कि यदि अछूतों को हिन्दू समाज से अलग रखा गया तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमारा संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा और भारत की स्वतन्त्रता अनिश्चित रहेगी। कारण है कि यदि 32 करोड़ में से 6 करोड़ भाई एक तरफ खड़े रहे तो हमारी ताकत की रस्सी कमजोर रहेगी।²⁰ मालवीय जी ने इसी सम्बन्ध में आगे कहा यह ठीक नहीं है कि आप उनको मौहल्ले के कुंओं से पानी न भरने दें। यदि उनके पकड़े, उनके हाथ, उनका घड़ा साफ नहीं है तो उनसे साफ करने के लिए कहो, मगर पानी भरने दो। अन्यथा एक विभीषण के कारण लंका समाप्त हो गई यहाँ तो करोड़ों विभीषण बन सकते हैं, उस समय भारत का क्या होगा?²¹ मालवीय जी ने समझाया कि यदि हम उनको इसी प्रकार तंग करेंगे तो ईसाई लोग या मुसलमान मौलवी उनको ईसाई और मुसलमान बनाने से नहीं चूकेंगे क्योंकि उनके धर्म में इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं है। मालवीय जी ने कहा था कि वे गन्दे रहते हैं उन्हें सफाई सिखायें। मल साफ करते हैं तो उनको घोया तो जा सकता है। उनके बच्चों का स्कूल में दाखिला कराओ।²² मालवीय जी ने हिन्दू जनता को समझाया कि एक मुसलमान ने कहा था कि अछूतों को हिन्दू और मुसलमान में आधा-आधा बाँट दो। तो क्या अपनी ही बिरादरी दूसरे धर्म को अंगीकार कर ले। हमें चाहिए जो भंगी हमारी इतनी सेवा करते हैं उन्हें हम गले से लगायें, उनको धर्म का उपदेश दें।²³ मालवीय जी ने प्राचीन भारत के सम्बन्ध में कहा था कि जब ये नियम बनाये गए तो उस समय भारत हिन्दुओं का देश था और आर्य-अनार्य का संघर्ष था। लेकिन आज दूसरे धर्मों के लोग भारत में बसते हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि उनके साथ सद्व्यवहार किया जाए।²⁴

मालवीय जी ने अछूतों के साफ रहने पर बल देते हुए बताया कि वे भी हमारी तरह साफ रहते हैं। लाहौर के पंजाब हिन्दू सम्मेलन (1929) में कहा, "मुझे एक भी भंगी ऐसा नहीं मिला जो स्नान किए बिना मोजन करता हो। वे प्रातः उठकर राम-राम जपते हैं। व्रत रखते हैं और गंगा स्नान करते हैं।"²⁵

मालवीय जी अछूतों के प्रति दया की नहीं बल्कि श्रद्धा की भावना रखते थे और उनके साथ सद्व्यवहार करते थे। कॉलिज के दिनों में उनके साथ बाबूराम नाम का एक अछूत पढता था जो उनसे एक वर्ष आगे था वे उसको अपना भाई मानते और उससे नित्य हाथ मिलाते थे।²⁶ प्राचीन सिद्धान्तों के अनुसार काशी में विद्वानों ने यह निर्णय दिया था कि यदि कोई अछूत बैठे और यदि वह गंगा की ध्वनि कर दे तो सब पवित्र हो जाते हैं। भगवान् का नाम लेने वाले सब भाई हैं। अछूत गौ माता के भक्त हैं। यदि गौ मर जाती है तो वह इसका प्रायश्चित्त करते हैं।²⁷ 1927 में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर मद्रास में मालवीय जी की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा, "कोई मनुष्य अछूत है, केवल इस कारण उसे मन्दिर प्रवेश और देव-दर्शन से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि उसकी आत्मा पवित्र है तो भगवान भी उसका प्रार्थना सुनता है जो व्यक्ति नैतिक रूप से पवित्र है वह व्यक्ति ईश्वर को उस व्यक्ति से अधिक प्यारा है जो केवल शरीर से पवित्र है।"²⁸ मालवीय जी ने अछूतों को भी समझाया और उनसे कहा, "राजकाज मिलकर करो, रोटी-बेटी का व्यवहार अपनी बिरादरी में करो।"²⁹ मालवीय जी ने अस्पृश्यता के समाधान के सम्बन्ध में कहा, "जो व्यक्ति एक बार मन्दिर के पवित्र वातावरण में प्रवेश करता है वह फौरन ही पवित्र हो जाता है। चाहे उसकी जाति कोई भी हो कोई व्यक्ति कितना भी नीच क्यों न हो उसके स्पर्श से मन्दिर या मूर्ति अपवित्र नहीं हो सकती। जिस प्रकार गंगा में अशुद्ध पानी आ-आकर मिलता रहता है फिर भी गंगा शुद्ध ही रहती है।"³⁰

वास्तव में महिलाओं एवं दलितों के उत्थान में योगदान देकर मालवीय जी ने समाज को एक सही दिशा देने के साथ-साथ एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया था। वे हिन्दू समाज के टूटते हुए स्वरूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें समाज और देश दोनों की चिन्ता थी उनका मानना था कि यदि समाज टूटेगा तो देश टूटेगा और देश टूट गया तो स्वतन्त्रता की प्राप्ति असंभव है। यदि एक जाति दूसरी जाति के साथ मतभेद रखेगी तो देश टूटेगा। वास्तव में समाज के वे सच्चे हितेषी थे। किसी को जरा सा भी दुःख हो उनका हृदय रो उठता था। मालवीय जी का सपना एक भारत, एक समाज, एक जाति और एक संगठन का था। उनकी देश सेवा समाज की एकता के रूप में विद्यमान हैं।

संदर्भ :-

1. शर्मा, श्रीपाल, हिन्दी पत्रकारिता, राष्ट्रीय नव-उद्बोधन, दिल्ली, 1979, पृ० 60
2. चतुर्वेदी, सीताराम, महामना पं० मदन मोहनमालवीय, अभिनन्दन पत्र, काशी, 1936, पृ० 109
3. वही।
4. "आज" (अखबार) 22 अगस्त, 1923
5. माधुरी पत्रिका, 1924, पृ० 184
5. लेजिस्लेटिव डिपार्टमेण्ट फाइल नं० 12/1926-ए०सी०
7. लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रॉसीडिंग, (5 सितम्बर, 1929, पृ० 368) खण्ड-4
8. वही, पृ० 1042
9. इण्डियन क्वाटरली रजिस्टर, खण्ड-2, 1929, पृ० 132 |
10. अभ्युदय, 20 जून, 1914
11. त्रिपाठी, रामनरेश, तीस दिन मालवीय जी के साथ, दिल्ली, 1942, पृ० 245
12. वही, पृ० 258
13. इम्पीरियल लेजीस्लेटिव कौंसिल, 1912, पृ० 90, वोल्यूम 50
14. अखिल भारतीय सनातन धर्म महासभा के उद्देश्य तथा प्रस्ताव और मालवीय जी के उपदेश, पृष्ठ 17-18 (पुस्तिका)।
15. चतुर्वेदी, सीता राम, मदनमोहन मालवीय, नई दिल्ली, 1995, पृ० 53
16. चतुर्वेदी, उपरोक्त, 1995, पृ० 54
17. वही पृष्ठ 53-54
18. वही
19. मर्यादा, नवम्बर, 1910, पृ० 83
20. आज, 10 अप्रैल, 1922
21. आज, 10 अप्रैल, 1922
22. मार्डन रिव्यू, 1923, पृ० 373
23. अभ्युदय, 9 फरवरी, 1924
24. अभ्युदय, 9 फरवरी, 1924
25. मिश्र, जयशंकर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, महामना मालवीय जीवन और कृतित्व, पृ० 598
26. आज, 25 अप्रैल, 1926
27. वही।
28. इण्डियन क्वाटरली रजिस्टर, जौलाई-दिसम्बर, 1972, पृ० 353
29. आज, 12, जून 1932
30. वीर, 2 अक्टूबर, 1932

*** **